

KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
"Kompyuter tizimlari" kafedrası o'qituvchisi

Rustamov Ramziddin Toshpo'latovich

SamDChTI Sharq tillar fakulteti "O'zbek tili
va adabiyoti" kafedrası o'qituvchisi

Dustmurodova Mushtariy Rustam qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Xorijiy
til va adabiyot (ingliz tili) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109370>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter lingvistikasida amalga oshirilgan tahlil jarayonlari haqida aytilgan. Unda kompyuter lingvistikasidagi so'zlarning fonetik tahlili yoritilgan. Ya'ni so'zlarni fonetik, fonologik tahlil qilish va tahlil qilishni qanday amalga oshirish haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: *kompyuter lingvistikasi, tahlil, lingvistik ta'minot, fonetika, semantika, grammatika, so'z, fonema, tovush, morfologiya, sintaktika.*

Annotation: This article deals with analysis processes in computational linguistics. It covers the phonetic analysis of words in computer linguistics. That is, information is given on phonetic and phonological analysis of words and how to do it.

Keywords: *computer linguistics, analysis, linguistic support, phonetics, semantics, grammar, word, phoneme, sound, morphology, syntax.*

Hozirgi XXI asrda kompyuter texnologiyalari juda tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Bunga sabab ilm-fanning oshib borishi va kompyuterga bo'lgan talabning ortib borishidir. Kompyuter texnologiyalari rivojlangan bir vaqtda Kompyuter lingvistikasi yo'nalishi ham paydo bo'ldi. Kompyuter lingvistikasi bu yangi yo'nalish hisoblanadi. Kompyuter lingvistikasini har tomonlama o'rganilmoqda, uni tadqiq va tahlil etilmoqda.

Bugungi shiddatkor zamonda ham til o'rganish zamon bilan hamnafas bo'lishning muhim jihati sifatida e'tirof etilmoqda. Prezidentimizning 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'qitishni takomillashtirishning chora-tadbirlari

to'g'risida"gi 2014-yil 6-fevraldagi "Yoshlarga doir davlat siyosati to'g'risida"gi qarorlari mamlakatimizda chet tillarni o'rganishning yangi davrini boshlab berdi.

O'zbek tilidagi matnlarni kompyuterda qayta ishlashning (tahrirlashning) samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi jarayonlarni amalga oshirish zarur:

-Matnlarni avtomatik (fonetik, semantik, grammatik) tahrir qilish;

-Internetda bajariladigan qidiruv tizimi orqali matnlarni saralashga yordam berishi uchun ularni mavzular doirasida tasniflash, guruhlash;

-Matn ustida texnik ishlarni (orfografik, stilistik, grammatik) amalga oshirish;

-Tahrir qiluvchi dasturlarning lingvistik modullarini yaratish orqali ularning algoritmini tuzish;

-Lingvistik modullar va tuzilgan algoritmlar lingvistik ta'minotining asosi sifatida xizmat qilishiga erishish;

-Lingvistik ta'minot orqali o'zbekcha matnlarni avtomatik tahrir qiluvchi dasturni yaratish;

-Tahrirlovchi dasturni amaliyotda qo'llash va qo'llanish sohasini kengaytirish.

Bugungi kunda o'zbek tilining fonologik tizimi va uning turli elementlarini, xususan, tilning transkripsiya belgilarini kompyuterli modellashtirish masalasi o'zbek kompyuter lingvistikasining ilmiy tadqiqot doirasidagi eng markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Tabiiy tilning transkripsiya belgilarini modellashtirish ushbu tildagi so'z, gap, nutq kabi turli lisoniy obyektlarning fonetik tahlilini avtomatik tarzda amalga oshirishga imkon yaratadi. Masalan, dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra so'zning fonetik tahlilini modellashtirishda quyidagi qoidalarga amal qilinadi:

1. So'zni yozish.

2. So'zdagi harflar va tovushlar sonini aniqlash.

3. Allofonlarni aniqlash, fonemalarga tavsif berish va orfografik tasvirini keltirish.

4. So'zni bo'g'inlarga ajratish va bo'g'in turini aniqlash.

5. Urg'uli bo'g'inni aniqlash.

6. So'zning aksentual andozasini keltirish.

Misol tariqasida leksikamizga rus tilidan o'zlashtirilgan "fonar" so'zining fonetik tahlilini keltiramiz.

1. So'zning yozilishi: **фонарь**.

2. So'zdagi harflar va tovushlar soni: 6ta harf, 5ta tovush.

3. Fonemalarga tavsif berish va orfografik tasvirini keltirish:

$\phi - [\phi]; o - [a]; н - [н]; a - [a]; p^b - [p']$.

Bu soʻzda “o” xuddi “a” kabi talaffuz qilinadi, “b” esa “p” tovushni yumshoq talaffuz qilishga xizmat qiladi.

4. Soʻzni boʻgʻinlarga ajratish va boʻgʻin turini aniqlash: **фо-наръ.**

5. Urgʻuni aniqlash: **фо-НАРЪ.**

6. Soʻzning fonetik transkripsiyasi: **[фанáръ].**

Tabiiy tilning transkripsion modelini yaratish orqali bu tilni mashinaviy oʻqitishga oid multimedia kontentlarini, qolaversa, transkribatsiya dasturlarini yaratish imkoniyati tugʻiladi. Shu nuqtayi nazardan, oʻzbek fonetikasi elementlarini kompyuterli modellashtirish uchun eng avvalo bizga bu tildagi tovushlarning transkripsion modellarini yaratishga ehtiyoj seziladi.

Tafakkurning reprezentatsiyasi til hisoblanadi. Ong amalda til formasida mavjud. Til bilan tafakkur murakkab, qarama-qarshiliklarga boy boʻlgan dialektik birlikni tashkil etadi. Til fonetika, grammatika qonunlari asosida tashkil topgan material hodisa boʻlsa, tafakkur obyektiv borliqning inson miyasida aks etishining oliy formasi sifatida ideal hodisadir. Til qonunlari bilan tafakkur qonunlarining tuzilishi va rivojlanishi bir xil emas [Azamat Rahimov, 2011:160].

Avtomatik lugʻat — mashinaning maxsus formatida saqlanuvchi, matnga kompyuter yordamida ishlov beruvchi lugʻat hisoblanadi. Hozirgi kunda mukammal avtomatik lugʻat ingliz tilining izohli lugʻati va Ojegovaning lugʻati hisoblanadi. Aniq lingvistik maʼlumotlarni lugʻatlardan olish mumkin. Mukammal ishlangan lugʻatlarda fonetik, morfologik, sintaktik, semantik va hokazo maʼlumotlar aks etib, til sathlarining barchasini oʻzida mujassamlashtiradi.

Oʻzbek tili materiallari boʻyicha kompyuter lingvistikasiga oid tadqiqot olib borgan olimlar sifatida H.Arziqulov, S.Rizayev, S.Muhamedov, A.Poʻlatov, S.Muhamedova, N.Joʻrayevalarni koʻrsatish mumkin. Olimlar asosan statistik tahlil, algoritmlash, oʻzbek tilining aksiomatik nazariyasi, feʼllarning kompyuter analizi va sintezi kabi yoʻnalishlar boʻyicha izlanishlarni amalga oshirganlar. Oʻzbek tilshunosligidagi kompyuter lingvistikasining boshqa yoʻnalishlari esa oʻz tadqiqotchilarini kutmoqda. Shunga koʻra bugungi kunda oʻzbek tilshunosligining kompyuter bilan bogʻliq holda hal etilishi lozim boʻlgan quyidagi vazifalarni taʼkidlab koʻrsatish mumkin:

1. Oʻzbek tilining kompyuter uslubini yaratish.
2. Axborot matnlaridagi qoliplilik, qisqalik standartlarini ishlab chiqish.
3. Kompyuter izohli va tarjima lugʻatlarini yaratish.
4. Oʻzbek tili va adabiyoti darsliklarining elektron versiyalarini ishlab chiqish.
5. Kompyuterda inglizcha-oʻzbekcha tarjima dasturlarini ishlab chiqish.

6. Kompyuterdagi matnlarni avtomatik tahrirlash dasturlarini yaratish.
7. O'zbek tili grammatikasining kompyuter modelini yaratish.
8. "Inglizcha-o'zbekcha tarjimon" kompyuter dasturini ishlab chiqish.
9. O'zbek tilidagi matnlarni tahrirlash dasturlarini yaratish.
10. O'zbek tilidagi "Windows" operatsion tizimini yaratish.
11. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha kompyuter lug'atlarini ishlab chiqish.

Kompyuter lingvistikasida so'zlarni fonetik tahlil qilish, ularni fonetik, fonologik tomonlama o'rganish juda muhim. Buning natijasida so'zlarni, ovozlarni kompyuter qanday tanib olishi va tushunishi o'rganiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saodat Muhamedova "Kompyuter lingvistikasi" o'quv qo'llanma, Toshkent – 2007-yil. – B. 54
2. Azamat Rahimov "Kompyuter lingvistikasi asoslari". "Akademnashr" nashriyoti, 2011-yil. – B. 160
3. Po'latov A.K., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi o'quv qo'llanma – Toshkent – 2007-yil – B. 52
4. Norov A.M., Murodov Sh.A. "O'zbek fonetikasini kompyuterli modellashtirish tamoyillari" maqola.
5. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
6. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 01).
7. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6
8. Abjalova M. Matnni grafematik tahrirlash modulining lingvistik normalari// Ilm sarchashmalari. – Urganch, 2018. – №3. – B. 151-156. ISSN 2010-6246.

9. Abjalova M. The linguistic norms of the grapheme editing module //International Journal of Science and Research (IJSR), India. ISSN: 2319-7064. Volume 8 Issue 2, 2019. – P. 1005-1007. (№ 40; Research Gate: 0.28) www.ijsr.net.